

Istanbul'un önemli ünlü müzeleri

Makhmudova Aziza Azamat kızı

Termez Devlet Üniversitesi, Ulusal kıyafet ve sanat Fakültesi Kültür ve sanat kurumlarının kurulması ve yönetim yönü 3. sınıf öğrencisi

Açıklama: Makale, İstanbul'un önemli ünlü müzelerinden, Kökenlerinin tarihinden, Binyıl verilerinden, bugünkü öneminden bahsediyor.

Temel kelimeler: İstanbul, Müze, Meryem Ana Müzesi, Büyük Saray Mozaik Müzesi, Fethiye Müzesi, Galata Mavlevihane Müzesi, Türbe Müzesi, İstanbul Modern müzesi.

İki kıtayı birleştiren İstanbul, sadece hareketli kıyıları, leziz yemekleri, muhteşem köprüleri, misafir seven insanları, binlerce camisi, uçsuz bucaksız pitoresk deniz-Yu gökdelenleriyle adından söz ettirmekle kalmadı, aynı zamanda zengin bir tarihe sahip müzeleriyle de bu görkemli şehir popüler bir turizm şehri.

Adam Miskevich Müzesi. Polonya'nın kurtuluşunu sevindiren şair Adam Miskevich'in hayatının son yıllarını geçirdiği ve 1855'te öldüğü Tarlaboshi'deki ev, şairin 1955'teki ölümünün 100. yıldönümü vesilesiyle Polonya Kültür ve Sanat Bakanlığı ile işbirliği içinde müzeye dönüştürüldü. Müzede Miskevich'in hayatı ve eserleri hakkında bilgi ve belgeler, şairin İstanbul'daki yılları boyunca çektiği fotoğraflar, Polonya kurtuluş mücadelesinin belge ve fotoğrafları yer alıyor. Binanın alt katında, mezarı Krakov'da gömülü olan Miskevich'in sembolik mezarı bulunmaktadır.

Meryem Ana (Ayasofya) Müzesi. Eşsiz mimarisi, zengin tarihi, dini önemi ve sıra dışı özellikleriyle yüzyıllardır "zamanın üstesinden gelen" Ayasofya; İstanbul'un en büyük Doğu Roma Kilisesidir. Dünyanın en eski ve en hızlı tamamlanan sinagogu, aynı yerde üç kez inşa edildi. Göz kamaştıran Kubbesi, yekpare mermer sütunları ve sanki havada asılı duran eşsiz mozaikleriyle mimarlık tarihinin başyapıtlarından biridir. Bugünkü Ayasofya mimarisi, öncekilerden farklı bir yaklaşımla aynı yerde inşa edilen üçüncü yapıdır. İmparator Justinianus tarafından Trallesli Antemios (Aydın) ve Miletoslu İsidoros (Balat) için yaptırılmıştır. Yapımına 532 yılında başlanmış ve 5 yılında tamamlanmış, 537 yılında büyük bir ihtişamla ibadete açılmıştır. Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethinden sonra cami olarak yeniden düzenlenmiştir.

Osmanlı mimari unsurlarının da eklenmesiyle varlığını sürdürmüş ve 1935 yılında müze olmuştur. "İmparator kapısı", "Güzel Kapı" ve "mermer kapı" isimleriyle bilinen Ayasofya'da, bazıları antik kentlerden ithal edilen toplam 104 sütun bulunuyor. İmparatorların taç giydiği "Omphalion" bölümü, aynı sütunlar gibi mermerden yapılmasıyla ayırt edilir.

Büyük Saray Mozaik Müzesi. Doğu Roma Büyük Sarayı'na ait manastır avlusunun kuzeydoğu kesiminde 1935 yılında başlayan kazılarda bulunan mozaikler, hem sanat hem de görünüm bakımından zenginlikleri ile öne çıkıyor. Büyük Saray Mozaik Müzesi'nde sergilenen eserler ms 450-550 yıllarına tarihlenirken mozaik temalarının dini bir içeriği yoktur. Zamanının olgun ustalarının rehberliğinde birçok usta sanatçı, günlük yaşamdan, doğadan, mitolojiden aldığı görüntüleri mozaiklere yansıttı. Müze, arasta pazarı içinde, Sultanahmet Camii Külliyesi'nde yer almaktadır.

Fethiye Müzesi. Pammakaristos Kilisesi, 1261'de Latin egemenliğinin sona ermesinden sonra eski kilisenin kalıntıları üzerine yeniden inşa edildi ve kilisenin kuzey ucundaki Bölüm Meryem Ana'ya ithaf edildi. 1292-1294 yılları arasında Doğu Roma imparatoru VIII. Mihail Palaiologos'un yeğeni Mihail Glabas, 1315 yılında eşi İsa Meryem'in (A.S.) talimatıyla restore edilen binaya ek olarak Ducas Tarkainotes tarafından atandı. küçük bir müştemilat kilisesi olan "parekklesion" a ithafen inşa edildi. Cenaze evi olan bu ek Kilisede Maria ve Mikail'in mezarları bulunmaktadır. İşgalden sonra kadın manastırı olarak kullanılan bina, 1455 yılında Havarium Kilisesinden çıkarılan Patrikhane buraya taşınmış ve 1586 yılına kadar Patrikhane olarak kullanılmıştır. Osmanlı Türkleri döneminde Sultan III. Murad (1574-1595) kiliseyi camiye dönüştürdü ve adını Fethiye koydu. Bina 1845-1846 yıllarında yenilenmiştir.

Galata Mavlevihane Müzesi. 1975 Yılında müze olarak açılan Galata Mavlevihane Müzesi, zamanının kültür ve sanatını yansıtan kurumlardan biridir. 1491 yılında Sultan II. Boyazid döneminde vali olan İskender Paşa'nın "av çiftliği" üzerine inşa edilmiştir. İlk şeyhi Mehmed Semo-İ Çelebi'dir. Mavlevihane Sultanı. Mustafa döneminde (1766) alev almasına rağmen günümüze ulaşan Mavlevihane, o Padişah döneminde inşa edilmiştir. Bina sonraki yıllarda Sultan III. Selim, II. Mahmud ve Abdülmecid döneminde yenilenmiştir. Külliye olarak inşa edilen Mavlevihane, bir samohana, darveş hücreleri, şeyh ve Sultan odası, Kadınlar bölümü, kütüphane, halk çeşmesi, mutfak, mezarlar ve Hazineden oluşmaktadır.

"Mezar Müzesi". İstanbul'un çeşitli semtlerinde bulunan 117 türbe "İstanbul Türbe Müzesi idaresi"ne bağlanmıştır. Bunlar arasında İstanbul'da gömülü Sahabe, Ulema, tüm Osmanlı Türk İmparatorluğu Sultanları, Kralları, komutanları, sadrazamları, askeri Paşaların mezarları bulunmaktadır. İdareye bakan mezarların çoğu, Osmanlı Türk İmparatorluğu'nun baş mimarları veya zamanlarının en olgun mimarları tarafından yaptırılmıştır. İstanbul Türbe Müzesi'nin envanterinde Kabe örtüsü, Kurani Kerim, Osmanlı padişahlarının el yapımı hat levhaları, cemiyetin manevi öncülerinin eşyaları, tescilli kutsal anıtlar dahil olmak üzere tarihi değeri yüksek binlerce farklı eser bulunmaktadır.

İslam Bilim ve teknoloji Müzesi. Bu müze İstanbul'un Gülhane Parkı'nda, daha özel olarak saray duvarının yanındaki "Has Ahirler" binasında yer almaktadır. Osmanlı döneminde Padişahın ve yakın kullarının atlarının tutulduğu ahırlara "Has Ahir" (İstablî amire) adı verilirdi. İslami ilimler tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından hazırlanan ve 2008 yılında açılan müzede 3.500 metrekarelik sergi alanı ve toplam 570 alet koleksiyonu, cihaz kopyaları, mizanpajları ve modellerinden oluşan bir koleksiyon, alanında Türkiye'de birincisi ve Frankfurt'tan sonra dünyada ikincisi bulunuyor. İki katlı müzenin üst katında, müze ile ilgili görsel materyallerin yanı sıra astronomi, saat teknolojisi, denizcilik, savaş teknolojisi ve tıp bölümlerini izleyebileceğiniz eşsiz bir "sinema salonu" bulunmaktadır. Alt katta madencilik, fizik, matematik-geometri, şehir planlama ve mimarlık, optik, kimya ve coğrafya ile ilgili harita ve çizimlerin sergilendiği bölümler bulunmaktadır. Müze bahçesi, 9. yüzyılda halife El-Ma'mun tarafından derlenen dünya haritasının bir kopyası olan dünyaya ve İbn Sina'nın ikinci cildinde adı geçen 26 şifalı bitkiden oluşan bir bar içeren İbn Sina Botanik Bahçesi'ne ev sahipliği yapmaktadır., 2013 yılında açılmıştır.

İstanbul Modern Müzesi. Türkiye'nin ilk Modern Sanat Müzesi "İstanbul Modern", Karaköy bölgesinde inşa ettiği yeni binasıyla şehrin simgelerinden biri olan Boğaz Boğazı'nı düşündü. İstanbul Modern'i ünlü mimar Renzo Piano Galataport tasarladı. Tasarımı Boğaz Denizi'nin Maymunlarından esinlenmiştir. İstanbul Modern müzesi, uluslararası ve yerel sanatçıların eserlerini farklı yönlerde sergiliyor.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri. Topkapı Sarayı topraklarında bulunan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, dünyanın en zengin sergi koleksiyonuna sahiptir. Kompleks üç ana bölümden oluşmaktadır: "Arkeoloji Müzesi", "Eski Doğu eserleri Müzesi" ve "Koshin Sarayı Müzesi". Farklı dönemlerden bir milyondan fazla eser içeriyor. Kompleksin ana

binası olan Arkeoloji Müzesi, dünyadaki birkaç eşsiz binadan biridir. Aynı zamanda Makedonyalı İskender'in bir portresini ve Roma döneminin üç büyük şehri olan Aphrodisias, Efes ve Milet'te bulunan heykelleri içerir. Müzede, Türkiye'de müzeciliğin kurucusu ve 19. yüzyılda müzenin ilk müdürü olan Usman Hamdi Bey'in yaptığı kazılarda bulunan birçok eser de yer alıyor. Bunlardan biri de 1887-1888 yılları arasında Sidon Kralı'nın nekropolünde bulunan dünyaca ünlü İskender lahdi.

Pera Müzesi.Suna ve İnan Kraç Vakfı tarafından kurulan Pera Müzesi, Tepeboşı'de, İstanbul'un kalbi İstiklal Şah Caddesi'nin yakınında yer almaktadır. Aslen mimar Achilles Manoussos tarafından Bristol Oteli olarak inşa edilen bina şimdi müzeye dönüştürüldü. Pera Müzesi'nin "Doğu resimleri" koleksiyonunda 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Osmanlı yönetiminden esinlenen resimler yer alırken, "Anadolu'nun ağırlık ve ölçüleri" koleksiyonunda Anadolu'nun farklı dönemlerine ait 10.000'den fazla sergi yer aldı. "Kütahya porselen ve çanak çömlek topluluğu", Türkiye'nin Kütahya ilinden çıkarılan yüzlerce zanaat örneğini içeriyordu. Beş seçkin eser, "Kaplumbağa yapıcı", buradaki ayırt edici sergilerden biri. Referans noktası olarak artık burada Isabel Munoz'un"Yeni Bir Hikaye — Goebeclitepa ve çevresinin fotoğrafları" başlıklı bir sergisi var. 17 Eylül 2023'e kadar sürecek.

KULLANILMIŞ LİTERATÜR (REFERANSLAR)

- 1.Museum tarih kitabı
- 2.Aniq.uz
- 3.İstanbul tarih kitabı
- 4.Vikipedi
- 5.Sesli kitaplar